

Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS)

ISSN (E): 2305-9249 ISSN (P): 2305-9494

Publisher: Centre of Excellence for Scientific & Research Journalism, COES&RJ LLC

Online Publication Date: 1st April 2020

Online Issue: Volume 9, Number 2, April 2020

10.25255/jss.2020.9.2.274.293<https://doi.org/>

Causes that Alter the prohibition from this apparent meaning according to Imam Abu Al-Walid Al-Baji

Muath Muhammad Aldeihani

<https://orcid.org/0000-0002-6525-2765>

Prof. Dr. Abedallah Ali Alsaifee

Islamic Jurisprudence College of Shariah,
University of Jordan, Amman, Jordan

Abstract:

The study links the science of fundamentals with the science of jurisprudence to Imam Abu Al-Walid Al-Baji, And that is by raising the issue of forbidding and what it distracts from its apparent clues. It is an issue that Imam Al-Baji dealt with in his book (Ihkam Al-Fusul). And broadcast its applications in the folds of his book (AlmuntaqaaSharahAlmawta). Whereas the pure evidence streamed in the Al Muntaqa. It was appropriate to follow two basic approaches in this research. The descriptive method based on extrapolating the evidence used by Imam Al-Baji in exchange for the prevention of its appearance. And the analytical method to analyze the reasons for prohibiting it from its appearance. This research has been divided into three sections. The first of which was in the translation of Imam Abu Walid al-Baji. Its origins and journey were mentioned in the search for knowledge and its place among scholars. The second topic is to explain the concept of pure evidence, its function, the concept of prohibition, and its significance among fundamentalists. As for the third topic, I'm showed the clues that Imam Al-Baji used In exchange forbidding of its appearance. And that after reading his book (almuntaqaasharah almawta). The study summarized that the clues to forbidding its truth with Imam Al-Baji are: the act of the Prophet, peace and blessings of God be upon him, forbidding him, his approval of those who did it, and the act of the Companions, May God be pleased with them, for forbidding him, and measurement.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Keywords:

Clues, Forbidding, Al-Baji

Citation:

Aldeihani, Muath Muhammad; Alsaifee, Abedallah Ali (2020); Causes that Alter the prohibition from this apparent meaning according to Imam Abu Al-Walid Al-Baji; Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), Vol.9, No.2, pp:274-293; <https://doi.org/10.25255/jss.2020.9.2.274.293>.

**القرائن الصارفة للنهي عن حقيقتها عند الإمام أبي الوليد الباجي
إعداد**

- 1- معاذ محمد الديحاني
الفقه وأصوله/ الجامعة الأردنية
- 2- أ.د. عبدالله علي الصيفي
أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة/ الجامعة الأردنية
البريد الإلكتروني: dehani1436@gmail.com
الهاتف: 0096565085444

الملخص

تربط هذه الدراسة بين علمي الأصول والفقه عند الإمام أبي الوليد الباجي، وذلك من خلال طرح مسألة النهي وما يصرفه عن ظاهره من قرائن، وهي مسألة تناولها الإمام الباجي تأصيلاً في كتابه (إحكام الفصول)، وبتطبيقاتها في ثنايا كتابه (المنتقى شرح الموطأ). ولما كانت القرائن الصارفة مبنوثة في المنتقى، كان من المناسب اتباع منهجين أساسيين في هذا البحث، المنهج الوصفي القائم على استقراء القرائن التي استعملها الإمام الباجي في صرفه للنهي عن ظاهره، والمنهج التحليلي المتمثل في تحليل أسباب صرف النواهي عن ظاهرها. وقد جاء هذا البحث مقسماً على ثلاثة مباحث، الأول منها كان في ترجمة الإمام أبي الوليد الباجي، ذكرت فيه نشأته ورحلته في الطلب العلم ومكانته بين العلماء، والمبحث الثاني في بيان مفهوم القرينة الصارفة ووظيفتها ومفهوم النهي ودلالته عند الأصوليين، وأما المبحث الثالث فقد بيّنت فيه القرائن التي استعملها الإمام الباجي في صرفه للنهي عن ظاهره، وذلك بعد استقراء كتابه المنتقى شرح الموطأ. وقد خلصت الدراسة إلى أن القرائن الصارفة للنهي عن حقيقتها عند الإمام الباجي هي: فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإقراره لمن فعله، وفعل الصحابة رضي الله عنهم للمنهى عنه، والقياس. الكلمات الأساسية: القرائن، النهي، الباجي

Causes that Alter the prohibition from this apparent meaning...

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أما بعد:

1. فإن من أهم مباحث علم أصول الفقه، المباحث التي تناولت مسائل الأمر والنهي، لكونهما مدار التكليف وبمعرفة كليهما يُعرف الحلال من الحرام ويتميز الواجب من المستحب والمحرم من المكروه ومن أهم هذه المسائل، تلك المتعلقة بحقيقة النهي، وما يصرفها عن حقيقتها من قرآن متنوعة، ألمح لها الأصوليون جملة، ولم يعدوها أو يفردها بباب، إلا أنها ماثورة في ثنايا كتب الفقه وشروح الأحاديث. فاقترض ذلك تتبع القرائن في كتب شروح الحديث، وقد وقع الاختيار على الإمام أبي الوليد الباجي المالكي ليكون محل الدراسة؛ لما تميز به الإمام الباجي من مزايا رجحت اختياره، وتمثلت في الأمور الآتية:
2. تقدم طبقة الإمام الباجي الأصولية فقد توفي سنة 474هـ، ورفعة رتبته العلمية وظهور عنايته بأصول الفقه.
3. الإمام الباجي محدث متمكّن، وله عناية بعلم الحديث معلومة، وقد أُلّف في ذلك كتابه: التعديل والتجريح فيمن أخرج له البخاري في كتابه الصحيح.
4. شرحه لكتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس الذي يعتبر من أهم وأصح كتب السنة، بل إن الموطأ اشتمل على أصول أحاديث الأحكام الصحيحة، وقد قام الباجي بشرحه في كتابه: المنتقى - محل الدراسة -.
5. أعمال الباجي للقواعد الأصولية، وهذا ظاهر في صفحات المنتقى.
6. وتقدم الإمام الباجي الزماني والعلمي مكنه من حيازة قصب السبق في ذكر جملة من القرائن الصارفة، فبعض القرائن الصارفة المذكورة في كتب شروح الحديث، إذا تتبعت أصولها وجدت أن الإمام الباجي أول، أو من أول من ذكرها، ونص عليها.
7. أعمال الإمام الباجي لملكته الحديثية، فالإمام ذو عناية بأسانيد الأحاديث صحة وضعفاً، وبيان اختلافات الرواة، وعلل الأحاديث، وذو عناية أيضاً بألفاظ النصوص والروايات.
8. وهذه العناية من أهم ما يحتاجه الباحث في صيغ الأوامر والنواهي، والقرائن الصارفة لها.

مشكلة الدراسة:

تظهر مشكلة الدراسة في الأسئلة التالية:

1. من هو أبو الوليد الباجي وما مكانته العلمية ؟
2. ما مفهوم القرينة الصارفة؟
3. ما علاقة القرينة الصارفة بتأويل النص ؟
4. ما هي القرائن الصارفة للنهي عن حقيقته عند الإمام أبي الوليد الباجي ؟

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في:

1. حاجة الباحثين في أصول الفقه إلى استخراج ودراسة القرائن الصارفة للنهي عن حقيقته، لاسيما إن كانت الدراسة متعلقة بإمام أصولي فقيه كأبي الوليد الباجي - رحمه الله -.
2. تربط الدراسة بين علمي الأصول والفقه عند الإمام الباجي؛ وذلك بطرح بعض آرائه الأصولية وتطبيقاتها من خلال كتابه: (إحكام الفصول في أحكام الأصول) و(المنتقى شرح الموطأ).

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى:

1. بيان مفهوم القرينة الصارفة وعلاقتها بتأويل النص.
2. التعريف بالإمام أبي الوليد الباجي وكتابه المنتقى شرح الموطأ.
3. بيان القرائن الصارفة للنهي عن حقيقته عند الإمام الباجي.

الدراسات السابقة:

- القرائن عند الأصوليين ، للدكتور محمد بن عبدالعزيز المبارك ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، عمادة البحث العلمي 2005م :

جاءت هذه الرسالة مقسمة على أربعة أبواب :

الأول : في معنى القرائن وأقسامها وأحكامها العامة ، تناول الباحث في هذا الباب معنى القرائن عند اللغويين والأصوليين والفقهاء ، وأقسامها باعتبار مصدرها وقوة أثرها ووظيفتها وهيتها ومن حيث

الظهور والاستقلال وعدمه ، ثم بعد ذلك أشار الباحث لأحكام القرائن العامة ككيفية دلالتها والاستفادة منها وتفاوت الناس في إدراكها وغير ذلك من أحكام .
الباب الثاني : في أثر القرائن على الأدلة الشرعية ، وفي هذا الباب تناول الباحث أثر القرائن في الأخبار والإجماع والقياس .

الباب الثالث : أثر القرائن في بيان معاني اللغات ، وفيه أشار الباحث إلى معرفة اللغة بالقرائن ، وبين أثرها في بيان الحقيقة والمجاز والاشتراك وفي بيان معاني الحروف .
الباب الرابع : أثر القرائن في الدلالات ، وفي هذا الباب تناول الباحث أثر القرائن في بيان الأمر والنهي وفيه أشار إلى حكم صرف الأمر والنهي عن حقيقتهم بواسطة القرائن وبين الباحث ضوابط هذا الصرف بالإضافة إلى بيان جملة من القرائن الصارفة للأمر والنهي عن حقيقتهم مع التمثيل ، وفي هذا الباب أيضاً تناول الباحث أثر القرائن في إفادة العموم والخصوص وأثرها في مفهوم الموافقة والمخالفة بالإضافة إلى أثرها في البيان .

• **ضوابط صرف الأمر والنهي عن الوجوب والتحريم وأثره في الأحكام الشرعية،** للدكتور خالد شجاع العتيبي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عمادة البحث العلمي 1426هـ:

جاءت هذه الرسالة مقسمة على بابين :

الأول : في صوارف الأمر عن الوجوب ، وأثرها في الأحكام الشرعية ، تناول الباحث في هذا الباب صيغة الأمر والأصل فيها ، والعلاقة بين التأويل والقرائن الصارفة للأمر ، ثم بدأ الباحث بسرد مجموعة من القرائن الصارفة للأمر عن حقيقته ، وبين في ختام هذا الباب مجموعة من الآثار الفقهية المترتبة على صرف الأمر عن الوجوب .

وأما الباب الثاني : فكان في صوارف النهي عن التحريم ، وأثرها في الأحكام الشرعية، وتناول الباحث فيه صيغة النهي وما يمكن أن ترد له ، والقرائن الصارفة للنهي عن التحريم ، ثم تناول بعد ذلك مجموعة من الآثار الفقهية المترتبة على صرف النهي عن التحريم .

وتُعد هذه الرسالة من أكثر الرسائل جمعاً للقرائن الصارفة للأمر والنهي عن حقيقتهم عند الفقهاء والأصوليين .

أما ما تميزت به دراستي عن الدراسات السابقة، فبكونها مختصة بالقرائن الصارفة للنهي عن حقيقته عند الإمام أبي الوليد الباجي، وذلك من خلال استقراء كتابه المنتقى شرح الموطأ، واستخراج القرائن التي استعملها الإمام الباجي في صرف النهي عن ظاهره.

منهج البحث:

تعتمد هذه الدراسة على مناهج البحث الأساسية التالية:

1. المنهج الوصفي: وذلك من خلال وصف واستقراء النواهي الشرعية الواردة في كتاب (المنتقى شرح الموطأ) من جهة، والقرائن الصارفة لها عن ظاهرها من جهة أخرى.
2. المنهج التحليلي: وذلك من خلال تحليل وتفسير أسباب صرف النواهي الشرعية عن ظاهرها عند الإمام أبي الوليد الباجي.

خطة البحث

قسم الباحث الدراسة إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة:

المقدمة: تضمنت مشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، والدراسات السابقة، ومنهج البحث.

المبحث الأول: ترجمة الإمام أبي الوليد الباجي، وفيه مطلبين:

المطلب الأول: اسمه ومولده، ورحلته في طلب العلم

المطلب الثاني: مكانته العلمية، ووفاته

المبحث الثاني: القرينة الصارفة للنهي عن حقيقته، وفيه مطلبين:

المطلب الأول: مفهوم القرينة الصارفة، ووظيفتها

المطلب الثاني: مفهوم النهي، وحقيقته

المبحث الثالث: تطبيقات للقرائن الصارفة للنهي عن حقيقته عند الإمام أبي الوليد الباجي، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل المنهي عنه

Causes that Alter the prohibition from this apparent meaning...

المطلب الثاني: فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمنهى عنه
المطلب الثالث: فعل الصحابة رضي الله عنهم للمنهى عنه
المطلب الرابع: القياس
الخاتمة: وفيها أبرز النتائج
المبحث الأول: ترجمة الإمام أبي الوليد الباجي:
المطلب الأول: اسمه ومولده، ورحلته في طلب العلم:
أولاً: نسبه ومولده:

هو الإمام سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التحبيبي الأندلسي القرطبي الباجي.¹
وُلد في ذي القعدة في سنة ثلاث وأربعمائة²
أصله من مدينة بطليوس، ثم انتقلوا إلى باجة الأندلس، ثم سكنوا قرطبة، واستقر أبو الوليد بشرق الأندلس.³
ثانياً: رحلته في طلب العلم:
ابتدأت حياة الإمام العلمية بالأندلس، حيث أخذ العلم عن جملة من شيوخها كالقاضي يونس بن مغيث⁴،
ومكي بن أبي طالب المقرئ⁵، وأبي شاعر القبري⁶ وغيرهم.⁷
ثم ارتحل إلى المشرق سنة ست وعشرين وأربعمائة، وأقام بالحجاز مع أبي ذر الهروي⁸ ثلاثة أعوام وحج
فيها أربع حجج، وكان يسكن معه بالسرّة ويتصرف له في جميع حوائجه⁹، وكان من ثمره ذلك أن أكثر
نسخ البخاري الصحيحة بالمغرب إما رواية الباجي عن أبي ذر بسنده، وإما رواية أبي علي الصدفي
بسنده.¹⁰

¹اليحصي: عياض بن موسى، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، تحقيق سعيد أعراب 1983م، مطبعة
فضالة-المغرب، الطبعة الأولى، ج 8 ص 117. ابن بشكوال: خلف بن عبدالمك، الصلة في تاريخ أئمة
الأندلس، تحقيق السيد عزت العطار، مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية 1955م، ص 197. الذهبي: محمد بن
أحمد، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط، الطبعة الثالثة 1985م،
ج 18 ص 535.

وقد ذكر القاضي عياض أن جده اسمه سعدون، والصحيح ما ذكره الباجي عن جده أن اسمه سعد. انظر:
الباجي، سليمان بن خلف، وصية أبي الوليد الباجي لولديه، تحقيق إبراهيم باجس، دار ابن حزم-بيروت،
الطبعة الأولى 2000م، ص 15.

²عياض، ترتيب المدارك، ج 8 ص 126. ابن بشكوال، الصلة، ص 199.
³عياض، ترتيب المدارك، ج 8 ص 117. ابن بشكوال، الصلة، ص 197. ابن فرحون: إبراهيم بن علي،
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، تحقيق محمد الأحمد، دار التراث-القااهرة، ج 1 ص 377.
⁴أبو الوليد القرطبي، كان رجلاً صالحاً مقدماً في الفقهاء والأدباء، مشاركاً في كل فن، قال عنه الباجي: هو
مشهور بالعلم. توفي سنة 429هـ. انظر: عياض، ترتيب المدارك، ج 8 ص 15 وما بعدها.
⁵أبو محمد القيسي، أصله من القيروان، وسكن قرطبة، كان من أهل التبصر في علوم القرآن والعربية،
توفي سنة 437هـ. انظر: ابن بشكوال، الصلة، ص 597.

⁶عبدالواحد بن محمد التجيبي، خال الإمام الباجي، من أهل قرطبة، كان من أهل النبل والذكاء، فقيه محدث
أديب، توفي سنة 456هـ. انظر: ابن بشكوال، الصلة، ص 365.

⁷عياض، ترتيب المدارك، ج 8 ص 117. ابن بشكوال، الصلة، ص 197.
⁸واسمه عبد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن غفير، المعروف ببلده بابن السماك الأنصاري، قال عنه
الذهبي: "الحافظ الإمام المجود العلامة شيخ الحرم .. صاحب التصانيف وراوي الصحيح عن الثلاثة:
المستملي والحموي والكشميهني". توفي سنة 434هـ. انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 17 ص 554
وما بعدها.

⁹عياض، ترتيب المدارك، ج 8 ص 117. ابن بشكوال، الصلة، ص 197. ابن فرحون، الديباج المذهب، ج 1
ص 377-378.

¹⁰مخلوف: محمد بن محمد، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تحقيق عبدالمجيد خيالي، دار الكتب
العلمية-بيروت، الطبعة الأولى 2003م، ج 1 ص 178.

ثم رحل إلى بغداد فأقام فيها ثلاثة أعوام يدرس الفقه، ويكتب الحديث، ولقي فيها جلة من الفقهاء كأبي الطيب الطبري¹¹، وأبي إسحاق الشيرازي¹² وغيرهم.¹³ ودخل أبو الوليد الشام وسمع بها من ابن السمسار¹⁴ ونظرائه، ودخل الموصل فأقام بها عاماً يدرس على السمناني¹⁵ الأصول، ودخل مصر وسمع بها من أبي محمد بن الوليد¹⁶ وغيره.¹⁷ وكان مقامه بالمشرق نحو ثلاثة عشر عاماً، حاز فيها علماً كثيراً، وجلّ قدره بالمشرق، وحاز بعدها الرئاسة بالأندلس، فأخذ عنه بها علم كثير، وسمع منه جماعة، وتفقه عليه خلق.¹⁸ وكان الإمام الباجي في هذه الرحلة وأول وروده الأندلس مقلداً من دنياه، مما ألجأه إلى استئجار نفسه مدة مقامه ببغداد لحراسة درب، فكان يستعين بإجارته على نفقته، وبضوئه على مطالعته، ولما رجع إلى الأندلس، كانت حالته ضيقة، فكان يتولى ضرب ورق الذهب للغزل والأنزال ويعقد الوثائق، إلى أن فشا علمه واشتهرت مؤلفاته، فُعُرف حقه وجاءته الدنيا وعظم جاهه، وقزبه الرؤساء وقَدروه قدره، واستعملوه في الأمانات والقضاء وأجزلوا صلاته.¹⁹

المطلب الثاني: مكانته العلمية، ووفاته:

كان الإمام أبو الوليد الباجي فقيهاً نظاراً محققاً رواية محدثاً، يفهم صيغة الحديث ورجاله، متكلماً أصولياً، فصيحاً شاعراً مطبوعاً، حسن التأليف متقن المعارف.²⁰ قال القاضي عياض: لم يكن بالأندلس قط أتقن من للمذهب.²¹ وقال عنه الذهبي: الإمام، العلامة، الحافظ، ذو الفنون، القاضي.. صاحب التصانيف.²² وقال عنه الإمام ابن حزم -على بعد ما بينهما-: لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد القاضي عبد الوهاب مثل أبي الوليد الباجي.²³

¹¹ واسمه طاهر بن عبدالله، الإمام الجليل، القاضي أبو الطيب الطبري، أحد حملة مذهب الإمام الشافعي ورفعاؤه، توفي سنة 450هـ. انظر: السبكي: تاج الدين عبد الوهاب، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، الناشر هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1413هـ، ج 5 ص 12.
¹² واسمه إبراهيم بن علي الفيرز أباذي، الإمام المعروف، له تصانيف مشهورة، كالمهذب في الفقه، واللمع في أصول الفقه، توفي سنة 476هـ. انظر: السبكي، طبقات الشافعية، ج 4 ص 215.
¹³ عياض، ترتيب المدارك، ج 8 ص 117. ابن بشكوال، الصلة، ص 197. ابن فرحون، الديباج المذهب، ج 1 ص 378.

¹⁴ أبو الحسن علي بن موسى بن الحسين الدمشقي، محدث الشام، كان مسند أهل الشام في وقته. انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 17 ص 506.

¹⁵ أبو جعفر، محمد بن أحمد بن محمد، الحنفي، قاضي الموصل، وصاحب الباقلاني، قال عنه الذهبي: " كان من أذكى العالم"، توفي سنة 444هـ. انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 17 ص 651.

¹⁶ عبدالله بن الوليد بن سعد، أبو محمد الأنصاري الأندلسي، نزيل مصر، كان ثقة فيما رواه، ثبتاً دينياً فاضلاً، حافظاً للرأي، مالكي المذهب، توفي سنة 448هـ. ابن بشكوال، الصلة، ص 267.

¹⁷ عياض، ترتيب المدارك، ج 8 ص 118. ابن فرحون، الديباج المذهب، ج 1 ص 378.

¹⁸ عياض، ترتيب المدارك، ج 8 ص 118. ابن بشكوال، الصلة، ص 197. ابن فرحون، الديباج المذهب، ج 1 ص 378.

¹⁹ عياض، ترتيب المدارك، ج 8 ص 121.

²⁰ المرجع السابق، ج 8 ص 119.

²¹ المرجع السابق.

²² الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 18 ص 535-536.

²³ انظر: عياض، ترتيب المدارك، ج 8 ص 119. الشنتريني: علي بن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق احسان عباس، دار العربية للكتاب -ليبيا - تونس، الطبعة الأولى 1978م، ج 3 ص 96.

Causes that Alter the prohibition from this apparent meaning...

وقد كان الإمام الباجي عند رجوعه إلى الأندلس، وجد بها الإمام ابن حزم وقد قصرت أسنة فقهاها عن مجادلته، وترأس جزيرة ميورقة واتبعه أهلها، فلما وصل ناظره وأبطل كلامه، وله معه مجالس لا يسع المقام لذكرها.²⁴

وكان من جلالته قدر الإمام أبي الوليد، وعلو مرتبته، أن روى عنه حافظا المشرق والمغرب، أبو بكر الخطيب البغدادي، وأبو عمر بن عبد البر، وهما أكبر منه، وروى عنه أيضاً أبو عبدالله الحميدي والحافظ أبو علي الصفدي وغيرهم.²⁵

وللإمام الباجي مؤلفات نفيسة، منها:

- **المنتقى شرح الموطأ**، انتقاؤه مؤلفه من كتابه العظيم (الاستيفاء) الذي قال عنه: "هو لمن رسخ في العلم وتحقق بالفهم".²⁶
 - **إحكام الفصول في أحكام الأصول**، جمع فيه المؤلف آراء المالكية الأصولية والمشهور من مذاهبهم وبيان ما يُعزى من ذلك إلى الإمام مالك، مع الاستدلال والترجيح.²⁷
 - **التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح**، ترجم فيه المؤلف رواية صحيح البخاري، مبيناً ما صح عنده من الكنى والأسماء، وما ذكره العلماء من أحوالهم.²⁸
- توفي رحمه الله في شهر رجب سنة أربع وسبعين وأربعمائة بالمرية²⁹، بعد أن جاءها سفيراً بين رؤساء الأندلس، يؤلفهم على نصرته الإسلام، ويجمع كلمتهم مع جنود ملوك المغرب المرابطين، فتوفي قبل تمام غرضه³⁰، رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين.
- المبحث الثاني: القرينة الصارفة للنهي عن ظاهره:**
المطلب الأول: مفهوم القرينة الصارفة ووظيفتها:
الفرع الأول: القرينة لغة:

القرينة في اللغة فعيلة بمعنى مفعولة من الاقتران، والاقتران من القرن وهو جمع شيء إلى شيء وشده ووصله إليه، وقارن الشيء الشيء مقارنة وقرناً: اقترن به وصاحبه، قال تعالى: (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ)^{31 32}

الفرع الثاني: القرينة عند الأصوليين:

²⁴انظر: عياض، ترتيب المدارك، ج 8 ص 122. ابن فرحون، الديباج المذهب، ج 1 ص 380. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 18 ص 540.

²⁵انظر: الذهبي: محمد بن أحمد، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى 1998م، ج 3 ص 246. مخلوف، شجرة النور الزكية، ج 1 ص 178.

²⁶الباجي: سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، تحقيق محمد عطا، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الثانية 2009م، ج 1 ص 201.

²⁷الباجي: سليمان بن خلف، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق عبدالمجيد تركي، دار الغرب الإسلامي-تونس، الطبعة الثانية (سحب جديد) 2008م، ج 1 ص 174.

²⁸الباجي: سليمان بن خلف، التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح، تحقيق أحمد ليزار، طباعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-المغرب 1991م، ج 1 ص 243.

²⁹عياض، ترتيب المدارك، ج 8 ص 128. ابن بشكوال، الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، ص 199. ابن فرحون، الديباج المذهب، ج 1 ص 385.

³⁰عياض، ترتيب المدارك، ج 8 ص 127.

³¹الزخرف: الآية (36)

³²انظر: ابن فارس: أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر 1979م، ج 5 ص 76. ابن منظور: محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر – بيروت، الطبعة الثالثة 1414هـ، ج 13 ص 336. الزبيدي: محمد المرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، تحقيق مجموعة من

المحققين، 2001 م، ج 35، ص 543.

أما عند الأصوليين، فيرى الإمام الجويني -رحمه الله- صعوبة ضبطها ووصفها؛ قال أبو المعالي: (لو رام واجد العلوم ضبط القرائن ووصفها بما تتميز به عن غيرها لم يجد إلى ذلك سبيلا فكأنها تدق عن العبارات وتأبى على من يحاول ضبطها بها).³³

ومن الملاحظ أن كتب الأصول حملت إلينا جملةً من معاني القرينة ذكرها الأصوليون في ثانيا المسائل التي استعملت فيها القرينة وكان لها أثر فيها؛ فالإمام الباجي رحمه الله أشار لمعنى القرينة في سياق حديثه عن الأمر بعد الحظر بأنها ما يبين معنى اللفظ.³⁴

وفي السياق ذاته أشار إليها الإمام الكلواني بأنها بيان لما أريد باللفظ في عرف الشرع والعادة.³⁵ فالقرينة بمفهومها العام عند الأصوليين يصعب ضبطه على الباحثين، وذلك لكثرة ورودها في مسائل مختلفة وسياقات متعددة، وعلى هذا يحمل كلام الإمام الجويني في صدر المقال.³⁶

وقد اجتهد بعض المعاصرين في وضع تعريف عام للقرينة عند الأصوليين بعد استقرار تعاريف المتقدمين وتعقبها، ولعل من أنسبها تعريف الدكتور أيمن صالح للقرينة الأصولية بأنها: (دليل يقتزن "يصاحب أو يضم" بالنص، فيؤثر في دلالاته أو إثباته أو إحكامه أو ترجيحه).³⁷

القرينة الصارفة:

تطرق الأصوليون للقرينة الصارفة عند بحثهم لمسائل الحقيقة والمجاز، فمن ذلك إشارة الإمام القرافي لها بأنها: الأمانة المرشدة للسامع أن المتكلم أراد المجاز.³⁸

ومن الأصوليين من عرّفها بقسميها كالإمام الرازي، حيث بين أن القرينة المقالية هي أن يذكر المتكلم عقيب ذلك الكلام ما يدل على أن المراد من الكلام الأول غير ما أشعر به ظاهره. وعرّف القرينة الحالية بعدة تعريفات منها أن يقتزن الكلام بهيئات مخصوصة قائمة بالمتكلم دالة على أن المراد ليس هو الحقيقة بل المجاز.³⁹

والذي يظهر للباحث، أن تعريف القرائن الصارفة بأنها: "الأدلة التي تصاحب النص الشرعي فتصرفه عن المعنى الحقيقي إلى معنى آخر مقصود محتمل"⁴⁰، هو التعريف المختار، لشموله ودخول كافة أنواع القرائن الصارفة فيه.

الفرع الثالث: وظيفة القرينة:

³³ الجويني: عبد الملك بن عبدالله، البرهان في أصول الفقه، تحقيق صلاح محمد عويضة، دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1997م، ج1 ص219.

³⁴ الباجي، إحكام الفصول، ج1 ص206.

³⁵ الكلواني: محفوظ بن أحمد، التمهيد في أصول الفقه، تحقيق محمد علي إبراهيم، جامعة أم القرى-مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، ط1، 1985م، ج1 ص183.

³⁶ للتوسع في معنى القرينة عند الأصوليين، انظر: المبارك: محمد عبدالعزيز، القرائن عند الأصوليين، جامعة الإمام محمد بن سعود، عمادة البحث العلمي، سلسلة الرسائل الجامعية 57، 2005م، ج1 ص54 وما بعدها. صالح: أيمن علي، القرائن المحتفة بالنص وأثرها على دلالاته، أطروحة دكتوراه، الجامعة الأردنية، 2001، ص24 وما بعدها. الأسطل: محمد قاسم، القرينة عند الأصوليين وأثرها في فهم النصوص، رسالة ماجستير في أصول الفقه من الجامعة الإسلامية بغزة، 2004م، ص3 وما بعدها. بريير: عبدالنور بن نوار، 2006، صوارف الأمر عن الوجوب وأثرها الفقهي، رسالة ماجستير، جامعة دمشق - سوريا، ص139-140.

³⁷ أيمن صالح، القرائن المحتفة بالنص وأثرها في دلالاته، ص32.

³⁸ القرافي: أحمد بن ادريس، فرائس الأصول في شرح المحصول، تحقيق عادل أحمد وعلي محمد، مكتبة الباز، الطبعة الأولى 1995م، ج2 ص875.

³⁹ الرازي: محمد بن عمر، المحصول، تحقيق طه العلواني، مؤسسة الرسالة، ط3، 1997م، ج1 ص332.

⁴⁰ سريبي: نور فراحنة، التطبيقات الفقهية للقرائن الصارفة للنهي عن التحريم، رسالة ماجستير في الفقه وأصوله، الجامعة الأردنية 2015م، ص28 (بتصرف).

Causes that Alter the prohibition from this apparent meaning...

وظيفة القرينة الأساسية هي تبيين معنى اللفظ ومعرفة مراد المتكلم كما في تعاريف المتقدمين، ولما كان موضوع البحث في القرينة الصارفة كان من المناسب الإشارة إلى الوظيفة المتعلقة بها وهي التأويل.

التأويل في اللغة من آل الشيء يؤول إلى كذا أي رجع وصرار إليه، قال الله تعالى: (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ)⁴¹ أيما يؤول إليه في وقت بعثهم ونشورهم، وتأويل الكلام عاقبته وما يؤول إليه⁴² أما عند الأصوليين فالتأويل الصحيح هو حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصيره راجحاً، فإن كان حمل الظاهر على محتمل مرجوح بدليل ضعيف أو لما يُظن أنه دليل وليس بدليل في الواقع فيسمى التأويل فاسداً، وإن كان حمل الظاهر على محتمله بلا دليل فهو لعب لا تأويل.⁴³

والأصل الذي عليه الأمة هو حمل نصوص الشريعة على ظاهرها، وعدم العدول عنها إلا بتأويل صحيح، ولما كان التأويل عملاً بخلاف الأصل، وضع الأصوليون شروطاً لصحة العمل به تحفظ المجتهد من مزلق الهوى وتصون نصوص الشريعة من العبث واللعب، ومن الملاحظ أن شروط التأويل عند الأصوليين أجملها بعض الباحثين وفصلها آخرون، والذي يظهر للباحث أنها بمجمعتها تعود إلى شرطين أساسيين، متى ما اختل أحدهما كان التأويل بعيداً غير مقبول⁴⁴:

الشرط الأول: وهو المتعلق بذات اللفظ؛ فلا بد أن يكون المعنى المؤول من المعاني التي يحتملها ذات اللفظ، ويدل عليها بطريق من طرق الدلالة، ويكون موافقاً لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع.⁴⁵

والشرط الثاني: وهو المتعلق بدليل التأويل أو بمعنى آخر " القرينة الصارفة "؛ فلا بد أن يكون الدليل صحيحاً في ذاته، مرجحاً للمعنى الذي يؤول إليه النص.⁴⁶

وكلما كان الاحتمال المرجوح بعيداً كانت الحاجة إلى دليل قوي يبرحه أكبر، وكلما قرب الاحتمال كانت الكفاية بأدنى مرجح.⁴⁷

المطلب الثاني: مفهوم النهي، وحقيقته:

الفرع الأول: مفهوم النهي وصيغته:

النهي في اللغة: خلاف الأمر، نهاه ينهاه نهياً فانتهى وتناهى أي كَفَّ، ومنه سُميت العقول نُهي، لأنها تكف أصحابها عن القبيح.⁴⁸

⁴¹ الأعراف: الآية (53)

⁴² انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، ج 1 ص 162. ابن منظور، لسان العرب، ج 11 ص 33 وما بعدها.

⁴³ انظر: العطار: حسن بن محمد، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع للسبكي، دار الكتب العلمية، ج 2 ص 88. ابن النجار: محمد بن أحمد، شرح الكوكب المنير، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان - السعودية، الطبعة الثانية 1997م، ج 3 ص 460-461. الشوكاني: محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، تحقيق أحمد عزو، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 1999م، ج 2 ص 32.

⁴⁴ شروط التأويل عند الأصوليين مستخرجة من شرحهم لحدّ التأويل.

انظر: الزركشي: محمد بن عبدالله، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، الطبعة الأولى 1994م، ج 5 ص 37 وما بعدها. الشوشاوي: الحسين بن علي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، تحقيق أحمد السراح وعبدالرحمن الجبرين، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - الرياض، ط 1، 2004م، ج 4 ص 302. الطوفي: سليمان بن عبدالقوي، شرح مختصر الروضة، تحقيق عبدالله التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1987م، ج 1 ص 561.

⁴⁵ انظر: الصالح: محمد أديب، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة 1993م، ج 1 ص 381 وما بعدها. فتحي الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط 3، 2013م، ص 168 وما بعدها.

⁴⁶ انظر: المصادر السابقة.

⁴⁷ انظر: الغزالي: أبو حامد الطوسي، المستصفى، تحقيق محمد عبدالسلام، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى 1993م، ص 196. الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج 1 ص 563.

- وعند الأصوليين: هو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء.⁴⁹
- وصيغة النهي المعروفة هي (لا تفعل)، كما في قوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ)⁵⁰، وقوله سبحانه: (وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا)⁵¹، أو ما يجري مجراها من أساليب يُعرف بها نهى الشارع عن الفعل، فمن ذلك⁵²:
- صيغة الأمر الدال على الكف، كقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ)⁵³.
 - لعن الفاعل، كقوله عليه الصلاة والسلام: (لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)⁵⁴.
 - الألفاظ المشتقة من (النهي)، كما في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ)⁵⁵.
 - الجمل الخبرية المستعملة في النهي، من طريق التحريم، كما في قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ)⁵⁶، أو نفي الحل، كما في قوله سبحانه: (الطَّلَاقُ مَرْثَانٌ فَأَمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ)⁵⁷.
- الفرع الثاني: حقيقة النهي:**
- النهي إذا ورد وجب حمله على التحريم، إلا إذا اقترنت به قرينة تصرفه عن ذلك، هذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم⁵⁸، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قوله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)⁵⁹.

⁴⁸انظر: ابن فارس: أحمد بن فارس، مجمل اللغة، تحقيق زهير عبدالمحسن، مؤسسة الرسالة-بيروت، الطبعة الثانية 1986م، ص844. الرازي: محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الطبعة الخامسة 1999م، ص320. ابن منظور، لسان العرب، ج15 ص343 وما بعدها.

⁴⁹التلمساني: محمد بن أحمد، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، تحقيق محمد فركوس، مؤسسة الريان، الطبعة الأولى 1998م، ص412. وانظر: البخاري: عبدالعزيز بن أحمد، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، ج1 ص256. السمعاني: منصور بن محمد، قواطع الأدلة، تحقيق محمد حسن، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى 1999م، ج1 ص138. الزركشي، البحر المحيط، ج3 ص365. الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج3 ص428.

⁵⁰النساء: الآية (29)

⁵¹الاسراء: الآية (32)

⁵²الصالح، تفسير النصوص، ج2 ص377-378. السلمي: عياض نامي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، دار ابن الجوزي-السعودية، الطبعة الثانية 1439هـ، ص298.

⁵³الجمعة: الآية (9)

⁵⁴متفق عليه. البخاري: محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه -المشهور بصحيح البخاري-، تحقيق محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية-القاهرة، الطبعة الأولى 1400هـ، كتاب الصلاة، ج1 ص157-158 حديث رقم (435). النيسابوري: مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم-المشهور بصحيح مسلم-، تحقيق محمد عبدالباقى، دار إحياء التراث العربي-بيروت، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، ج1 ص377 حديث رقم (529).

⁵⁵النحل: الآية (90)

⁵⁶النساء: الآية (23)

⁵⁷البقرة: الآية (229)

⁵⁸البخاري، كشف الأسرار، ج1 ص256. الباجي، أحكام الفصول، ج1 ص234. الزركشي، البحر المحيط، ج3 ص366. ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج3 ص83.

⁵⁹الحشر: الآية (7)

Causes that Alter the prohibition from this apparent meaning...

- وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب، فيكون الانتهاء عما نهى عنه الشارع واجباً.⁶⁰
2. فهم الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، أن النهي المطلق يقتضي التحريم، فإذا ثبت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء عدوه محرماً، ومن الأمثلة على ذلك رجوع عبدالله بن عمر رضي الله عنه عن المخابرة⁶¹، فعنه أنه قال: كنا نُخَابر ولا نرى بذلك بأساً، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فتركناه⁶².⁶³
3. أن المتبادر للعقل عند إطلاق صيغة النهي هو المنع أو التحريم، والتبادر أمانة حقيقية.⁶⁴
4. أن أهل اللغة لا يفهمون من الصيغة عند الإطلاق إلا المنع الجازم، ولهذا إذا قال السيد لعبده: لا تفعل كذا ثم فعله، استحق العقوبة، والقرآن والسنة جاءا بلغة العرب.⁶⁵
- المبحث الثالث: تطبيقات للقرائن الصارفة للنهي عن حقيقته عند الإمام أبي الوليد الباجي:**
المطلب الأول: الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل المنهي عنه:
من القرائن الصارفة للنهي عن ظاهره عند الإمام الباجي، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل المنهي عنه في حضرته أو في زمنه ولم يخف عليه ذلك⁶⁶، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:
- أولاً: النهي عن الاكتواء بالنار:**
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكتواء بالنار، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثِي شَرْطَةٍ مَحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيْةٍ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْتَهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيْ)⁶⁷.
- وظاهر النهي التحريم، إلا أن الإمام الباجي لم يحمل هذا النهي على ظاهره، ومن القرائن الصارفة له إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن اكتوى من الصحابة، ومن ذلك:
- ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن سعد بن زرارة رضي الله عنه اكتوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم⁶⁸، وهو لمكانه وحاله لا يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم به، فلم ينكره.⁶⁹
 - ما رواه البخاري عن أنس بن مالك قال: كُويت من ذات الجنب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدي أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت، وأبو طلحة كواني.⁷⁰

⁶⁰ انظر: القرافي، نفائس الأصول، ج4 ص1660. السبكي: عبد الوهاب بن علي، الإبهاج في شرح المنهاج، تحقيق أحمد الزمزمي ونور الدين صغيري، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث- دبي، الطبعة الأولى 2004م، ج4 ص1151.

⁶¹ المخابرة: هي المزارعة على بعض ما يخرج من الأرض. الحموي: أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العمية-بيروت، ج1 ص162.

⁶² الشيباني: أحمد بن حنبل، المسند، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 2001م، مسند عبدالله بن عمر، ج8 ص191-192، حديث رقم (4586).

⁶³ انظر: الزركشي، البحر المحيط، ج3 ص366. الكلواني، التمهيد، ج1 ص362-363. الشوكاني، إرشاد الفحول، ج1 ص280. النملة: عبدالكريم بن علي، المهذب في أصول الفقه المقارن، مكتبة الرشد- الرياض، الطبعة الأولى 1999م، ج3 ص1433.

⁶⁴ الدريني، المناهج الأصولية، ص546 (بتصرف يسير). وانظر: أمير بادشاه: محمد أمين البخاري، تيسير التحرير، دار الكتب العلمية-بيروت 1983م، ج1 ص375. الشوكاني، إرشاد الفحول، ج1 ص279.

⁶⁵ السلمي، أصول الفقه، ص301. وانظر: السمعاني، قواطع الأدلة، ج1 ص138-139. الكلواني، التمهيد، ج1 ص363. النملة، المهذب، ج3 ص1433.

⁶⁶ انظر: الباجي، أحكام الفصول، ج1 ص323-324.

⁶⁷ البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الشفاء في ثلاثة، ج4 ص32 حديث رقم (5681).

⁶⁸ الباجي، المنتقى، ج9 ص386.

⁶⁹ المصدر السابق.

⁷⁰ البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ذات الجنب، ج4 ص40 حديث رقم (5720).

قال الإمام الباجي: " وهو يريد بذلك شهرة الأمر، وأنه لم يخف على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، وذلك يدل على إباحته"⁷¹.

ثانياً: النهي عن التسمي ببعض الأسماء:

عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبَيْرِ مِنْكُمْ)⁷²

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفح، ورباح، ويسار، ونافع.⁷³

وعن سعيد بن المسيب أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (مَا اسْمُكَ) قال: حزن، قال: (أَنْتَ سَهْلٌ) قال: لا أغير اسماً سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد.⁷⁴

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمي ببعض الأسماء، وقد أمر بتغيير بعضها، ويرى الإمام الباجي أن هذا النهي المتعلق بالأسماء إما لقبها كاسم حرب وحزن وغيرها، أو لما فيها من تركية من باب الدين كاسم برة.

وهذا النهي لم يحمه الإمام الباجي على ظاهره، ومن القرائن الصارفة له عن ظاهره إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن تمسك باسمه ورضيه وكره تغييره، ولو كان ذلك محرماً لم يقره على ذلك.⁷⁵

وأما الأسماء المشتملة على التعاطف والأوصاف التي لا يوصف بها غير الله سبحانه وتعالى، كالتسمية بملك الملوك، فقد بين الإمام الباجي أن حكمها هو التحريم، والأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَخْتَى الْأَسْمَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلاكِ، لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ)^{76 77}.

المطلب الثاني: فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمنهى عنه:

إذا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله، جُمع بينهما على وجه يصح استعمالهما فيه،⁷⁸ ومن ذلك أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، ثم يثبت فعله لذلك النهي، فمن طرق الجمع بين الدليلين المتعارضين، أن يكون فعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

أولاً: النهي عن الوصال في الصيام:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِيَّيْ أَبِيثُ يُطْعَمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي)، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال

⁷¹المصدر السابق

⁷²مسلم، صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى الحسن، ج3 ص1687 حديث رقم(2142).

⁷³مسلم، كتاب الآداب، باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه، ج3 ص1685 حديث رقم(2136).

⁷⁴البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب اسم الحزن، ج4 ص126 حديث رقم (6190).

⁷⁵الباجي، المنتقى، ج9 ص455

⁷⁶متفق عليه. البخاري، كتاب الأدب، باب أبغض الأسماء إلى الله، ج4 ص129 حديث رقم (6205).

مسلم، صحيح مسلم، كتاب الأدب، باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك، ج3 ص1688 حديث رقم(2143).

⁷⁷الباجي، المنتقى، ج9 ص455-456

⁷⁸الباجي، أحكام الفصول، ج1 ص320 وما بعدها.

Causes that Alter the prohibition from this apparent meaning...

واصل بهم يوماً، ثم يوماً، ثم رأوا الهلال، فقال: (لَوْ تَأَخَّرَ الْهَيْلَالُ لَرَدُّنَاكُمْ) كالممنكَل لهم حين أبوا أن ينتهوا.⁷⁹

غير أن الإمام الباجي لم يحمل هذا النهي على التحريم، ومن القرائن الصارفة له عن ظاهره مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، وهذا يدل على جوازه ولولا ذلك لم يواصل بهم.⁸⁰

ثانياً: النهي عن أجره الحجام:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أجره الحجام، فعن ابن مُحَيَّصَةَ الأَنْصَارِي عن أبيه، أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام، فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن اعلفه ناضحك ورقيقك.⁸¹

ولم يحمل الإمام الباجي هذا النهي على ظاهره، ومن القرائن الصارفة له عن ظاهره، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجج أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه.⁸²

فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره، ولو كان حراماً لم يعطه إياه.⁸³

المطلب الثالث: فعل الصحابة رضي الله عنهم للمني عنه:

إذا ورد النهي في نص شرعي، ثم ثبت عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم فعلهم للمني عنه، فالذي يلاحظه الباحث أن الإمام الباجي اعتبر هذا الفعل قرينة تصرف النهي عن ظاهره إذا كان مشتهراً ولم يخالفوا عليه⁸⁴، أو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يُنكر عليهم⁸⁵، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

أولاً: النهي عن الوصال في الصيام:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنيك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِيَّيْ أَبِيئْتُ يُطْعَمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي)، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً، ثم يوماً، ثم رأوا الهلال، فقال: (لَوْ تَأَخَّرَ الْهَيْلَالُ لَرَدُّنَاكُمْ) كالممنكَل لهم حين أبوا أن ينتهوا.⁸⁶

⁷⁹متفق عليه. البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، ج 4 ص 363 حديث رقم (7299). مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، ج 2 ص 774 حديث رقم (1103).

⁸⁰الباجي، المنتقى، ج 3 ص 59

⁸¹مالك، مالك بن أنس، الموطأ، مطبوعاً مع المنتقى شرح الموطأ للباجي، ج 9 ص 460 حديث رقم (1768). أبو داود، (3422)

⁸²البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ذكر الحجام، حديث رقم (2102)

⁸³الباجي، المنتقى، ج 9 ص 460-459

⁸⁴يرى الإمام الباجي أن الصحابي إذا قال قولاً أو حكماً بحكم فظهر ذلك، وانتشر انتشاراً لا يخفي مثله ولم يعلم له مخالف، ولا سمع له منكر، فإنه إجماع وحجة قاطعة. وهو المعروف عند الأصوليين بالإجماع السكوتي.

انظر: الباجي، إحكام الفصول، ج 1 ص 479-480.

⁸⁵هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل المنهي عنه، والذي جعل الباحث يفرد فعل الصحابة بقرينة مستقلة هو تصريح الإمام الباجي عند الاستدلال على بعض الأمثلة بفعل الصحابة دون قرينة الإقرار.

⁸⁶متفق عليه. البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، ج 4 ص 363 حديث رقم (7299). مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، ج 2 ص 774 حديث رقم (1103).

غير أن الإمام الباجي لم يحمل هذا النهي على التحريم، ومن القرائن الصارفة له عن ظاهره فعل الصحابة رضي الله عنهم للمنهى عنه، إذ لو كان النهي على التحريم والمنع لم يخالفوه بالمواصلة، كما لم يخالفوه بصوم يوم الفطر والأضحى لما كان ذلك على التحريم.⁸⁷

ثانياً: النهي عن الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى)⁸⁸.

لم يحمل الإمام الباجي هذا النهي على ظاهره، ومن القرائن الصارفة له عن ظاهره، تكرر فعل الصحابة رضي الله عنهم للمنهى عنه مع عدم الخلاف عليهم، فعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك.⁸⁹

المطلب الرابع: القياس:

القياس عند الإمام الباجي هو: حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب حكم وإسقاطه بأمر يجمع بينهما.⁹⁰

والذي يلاحظه الباحث، أن الإمام الباجي استدل بالقياس في صرف النهي عن ظاهره، إلا أن هذا الاستدلال كان تبعياً لا مستقلاً بذاته، ومن الأمثلة على ذلك، ما رواه ابن محيصة الأنصاري عن أبيه، أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام، فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن اعلفه ناضحك ورقيقك.⁹¹

يرى الإمام الباجي أن أجرة الحجام مباحة، ولم يحمل نهى النبي صلى الله عليه وسلم لابن محيصة على ظاهره، ومن القرائن الصارفة لهذا النهي عن ظاهره - بالإضافة إلى ما تقدم من قرينة فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمنهى عنه - ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإطعام عبيده من أجرة الحجام، وذكر قول الإمام مالك: أن ما يحل للعبد أكله، فإنه يحل للأحرار كأجرة سائر الأعمال. وهذا قياس بنفي الفارق بين الأصل والفرع.⁹²

الخاتمة

تبين للباحثين من خلال هذه الدراسة أن النهي عند الإمام الباجي ظاهره التحريم، ولا يحمل على غير ظاهره إلا بقرائن صارفة، ومن هذه القرائن ما يلي:

1. فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمنهى عنه، وهي من القرائن القوية التي تستقل بذاتها، ما لم يثبت اختصاصه عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل.
2. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل المنهى عنه، إذا كان هذا الفعل في حضرته أو في زمنه ولم يخف عليه ذلك، وهي كسابقتها من القرائن القوية التي تستقل بذاتها.
3. فعل الصحابة رضي الله عنهم للمنهى عنه، إذا كان هذا الفعل مشتهراً بينهم ولم يخالفوا عليه، أو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، وهي من القرائن المركبة - إن صح التعبير - بين الإجماع السكوتي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضاً من القرائن القوية التي تستقل بذاتها.
4. القياس، وهي من القرائن التبعية التي لا تستقل بذاتها في صرف النهي عن ظاهره، وقد استعملها الإمام الباجي عند تقوية غيرها من القرائن كما تقدم.

⁸⁷الباجي، المنتقى، ج 3 ص 59

⁸⁸مسلم، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب في منع الاستلقاء على الظهر، ج 3 ص 1662 حديث رقم (2099).

⁸⁹الباجي، المنتقى، ج 2 ص 336

⁹⁰الباجي، أحكام الفصول، ج 2 ص 534.

⁹¹سبق تخريجه.

⁹²انظر: الباجي، المنتقى، ج 9 ص 461

Causes that Alter the prohibition from this apparent meaning...

قائمة المصادر والمراجع

- ابن النجار: محمد بن أحمد، شرح الكوكب المنير، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان – السعودية، الطبعة الثانية 1997م.
- ابن بشكوال: خلف بن عبد الملك، الصلة في تاريخ أئمة الاندلس، تحقيق السيد عزت العطار، مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية 1955م.
- ابن فارس: أحمد بن فارس، مجمل اللغة، تحقيق زهير عبدالمحسن، مؤسسة الرسالة-بيروت، الطبعة الثانية 1986م.
- ابن فارس: أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر 1979م.
- ابن فرحون: إبراهيم بن علي، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، تحقيق محمد الأحمد، دار التراث-القاهرة.
- ابن منظور: محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر – بيروت، الطبعة الثالثة 1414هـ.
- أمير بادشاه: محمد أمين البخاري، تيسير التحرير، دار الكتب العلمية-بيروت 1983م.
- الباجي: سليمان بن خلف، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق عبدالمجيد تركي، دار الغرب الإسلامي-تونس، الطبعة الثانية (سحب جديد) 2008م.
- الباجي: سليمان بن خلف، التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح، تحقيق أحمد ليزار، طباعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-المغرب 1991م.
- الباجي: سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، تحقيق محمد عطا، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الثانية 2009م.
- الباجي، سليمان بن خلف، وصية أبي الوليد الباجي لولديه، تحقيق إبراهيم باجس، دار ابن حزم-بيروت، الطبعة الأولى 2000م.
- البخاري: عبدالعزيز بن أحمد، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي.
- البخاري: محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه – المشهور بصحيح البخاري-، تحقيق محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية-القاهرة، الطبعة الأولى 1400هـ.
- بريبر: عبدالنور بن نوار، 2006، صوارف الأمر عن الوجوب وأثرها الفقهي، رسالة ماجستير، جامعة دمشق – سوريا.
- التلمساني: محمد بن أحمد، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، تحقيق محمد فركوس، مؤسسة الريان، الطبعة الأولى 1998م.
- الجويني: عبدالملك بن عبدالله، البرهان في أصول الفقه، تحقيق صلاح محمد عويضة، دار الكتب العلمية-بيروت، ط1، 1997م.
- الحموي: أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العمية-بيروت.
- الذهبي: محمد بن أحمد، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى 1998م.
- الذهبي: محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط، الطبعة الثالثة 1985م.
- الرازي: محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الطبعة الخامسة 1999م.
- الرازي: محمد بن عمر، المحصول، تحقيق طه العلواني، مؤسسة الرسالة، ط3، 1997م.
- الزبيدي: محمد المرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، تحقيق مجموعة من المحققين، 2001 م.
- الزركشي: محمد بن عبدالله، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، الطبعة الأولى 1994م.
- السبكي: تاج الدين عبد الوهاب، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود الطناحي وعبدالفتاح الحلو، الناشر هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1413هـ.
- السبكي: عبد الوهاب بن علي، الإبهاج في شرح المنهاج، تحقيق أحمد الزمزمي ونور الدين صغيري، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث-دبي، الطبعة الأولى 2004م.

- السلمي: عياض نامي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، دار ابن الجوزي-السعودية، الطبعة الثانية 1439هـ.
- السمعاني: منصور بن محمد، قواطع الأدلة، تحقيق محمد حسن، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى 1999م.
- الشنتريني: علي بن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق احسان عباس، الدار العربية للكتاب - ليبيا - تونس، الطبعة الأولى 1978م.
- الشوشاوي: الحسين بن علي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، تحقيق أحمد السراح وعبدالرحمن الجبرين، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - الرياض، ط1، 2004م.
- الشوكاني: محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، تحقيق أحمد عزو، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 1999م.
- الشيباني: أحمد بن حنبل، المسند، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 2001م.
- صالح: أيمن علي، القرائن المحتفة بالنص وأثرها على دلالاته، أطروحة دكتوراه، الجامعة الأردنية، 2001.
- الصالح: محمد أديب، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة 1993م.
- الطوفي: سليمان بن عبدالقوي، شرح مختصر الروضة، تحقيق عبدالله التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1987م.
- العطار: حسن بن محمد، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع للسبكي، دار الكتب العلمية.
- الغزالي: أبو حامد الطوسي، المستصفي، تحقيق محمد عبدالسلام، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى 1993م.
- فتحي الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط3، 2013م.
- القرافي: أحمد بن ادريس، نفايس الأصول في شرح المحصول، تحقيق عادل أحمد وعلي محمد، مكتبة الباز، الطبعة الأولى 1995م.
- الكلوزاني: محفوظ بن أحمد، التمهيد في أصول الفقه، تحقيق محمد علي ابراهيم، جامعة أم القرى-مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، ط1، 1985م.
- المبارك: محمد عبدالعزيز، القرائن عند الأصوليين، جامعة الإمام محمد بن سعود، عمادة البحث العلمي، سلسلة الرسائل الجامعية 57، 2005م.
- مخلوف: محمد بن محمد، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تحقيق عبدالمجيد خيالي، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى 2003م.
- النملة: عبدالكريم بن علي، المهذب في أصول الفقه المقارن، مكتبة الرشد-الرياض، الطبعة الأولى 1999م.
- النيسابوري: مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - المشهور بصحيح مسلم، تحقيق محمد عبدالباقى، دار إحياء التراث العربي-بيروت.
- اليحصبي: عياض بن موسى، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، تحقيق سعيد أعراب 1983م، مطبعة فضالة-المغرب، الطبعة الأولى.

Causes that Alter the prohibition from this apparent meaning...

References

Ibn al-Najjar: Muhammad bin Ahmad, Explanation of the Illuminating Planet, Achievement by Muhammad Al-Zuhaili and NazihHammad, Obeikan Library - Saudi Arabia, second edition 1997.

Ibn Bishkawal: Khalaf bin Abdul Malik, the link in the history of the imams of Andalusia, investigation by Mr. Izzat Al-Attar, Al-Khanji Library, second edition 1955 AD.

Ibn Faris: Ahmed bin Faris, the entirety of the language, the investigation Zuhair Abdel Mohsen, the Foundation for the message - Beirut, the second edition 1986.

Ibn Faris: Ahmed bin Faris, Lexicon of Language Standards, investigation by Abd al-Salam Haroun, Dar al-Fikr, 1979.

Ibn Farahun: Ibrahim bin Ali, the doctrine of the doctrine in the knowledge of the notables of the doctrine, the investigation of Muhammad Al-Ahmadi, Dar Al-Turath-Cairo.

Ibn Manzur: Muhammad bin Makram, Lisan Al Arab, Dar Sader - Beirut, third edition 1414 AH.

Amir Badshah: Muhammad Amin Al Bukhari, Facilitation of Editing, Dar Al-Kutub Al-Alami - Beirut 1983.

Al-Baji: Suleiman bin Khalaf, the provisions of the chapters in the provisions of the foundations, the investigation of Abdel-Majid Turki, Dar al-Gharb al-Islami - Tunis, second edition (new drawing) 2008

Al-Baji: Suleiman bin Khalaf, Modification and Injury of Al-Bukhari's Exodus in the Right Mosque, Ahmed Lebzar Inquiry, Ministry of Awqaf and Islamic Affairs - Morocco 1991.

Al-Baji: Suleiman bin Khalaf, Al-MuntaqaSharh al-Muwatta, Muhammad Ata's investigation, Dar al-Kutub al-Alami - Beirut, second edition 2009.

Al-Baji, Suleiman bin Khalaf, and the will of Abu al-Walid al-Baji to his two sons, the investigation of Ibrahim Bajis, Dar Ibn Hazm - Beirut, first edition 2000 AD.

Al-Bukhari: Abdulaziz bin Ahmad, revealing secrets, explaining the origins of Al-Bazdawi, the Islamic Book House.

Al-Bukhari: Muhammad ibn Ismail, the authentic, authentic, and prophetic collection of the hadith of the Messenger of God, may God bless him and grant him peace and his Sunnah and his days - famous for Sahih al-Bukhari -, the investigation of Moheb al-Din al-Khatib, Salafi Library - Cairo, first edition 1400 AH.

Berber: Abdel-Nour bin Nawwar, 2006, The Matter of Conflict about Obligation and its Juristic Impact, Master Thesis, University of Damascus - Syria.

Tlemceni: Muhammad bin Ahmed, the key to access to building branches on assets, the investigation of Muhammad Farkouss, Al-Rayyan Foundation, first edition 1998.

Al-Juwayni: Abdul-Malik bin Abdullah, the proof of the fundamentals of jurisprudence, the investigation of Salah Muhammad Owaida, Dar Al-Kutub Al-Alami - Beirut, 1st edition, 1997 AD.

Al-Hamwi: Ahmad bin Muhammad, the enlightening lamp in Gharib al-Sharh al-Kabeer, The Amity Library - Beirut.

Dahabi: Muhammed bin Ahmed, Ticket to the Preservation, Dar Al-Kutub Al-Alami - Beirut, first edition 1998.

Dahabi: Muhammad bin Ahmed, biographers of the flags of the nobles, Al-Risala Foundation, supervised by Shaib Al-Arnaout, third edition 1985.

Al-Razi: Muhammad ibn Abi Bakr, Mukhtar al-Sahah, investigation by Youssef al-Sheikh Muhammad, the modern library, fifth edition 1999.

Al-Razi: Muhammad bin Omar, the crop, Taha Al-Alwani investigation, Al-Resala Foundation, 3rd edition, 1997 AD.

Al-Zubaidi: Muhammad al-Mortada, the crown of the bride, from Jewels Dictionary, Dar Al-Hidaya, investigation by a group of investigators, 2001 AD.

Al-Zarkashi: Muhammad bin Abdullah, the surrounding sea in the fundamentals of jurisprudence, Dar Al-Ketbi, first edition 1994.

Al-Subki: Taj al-Din Abdel Wahab, the Great Shafi'i Classes, by Mahmoud al-Tanahi and Abd al-Fattah al-Helou, publisher Hajar for printing, publishing and distribution, second edition 1413 AH.

Causes that Alter the prohibition from this apparent meaning...

Al-Sobky: Abdel-Wahab bin Ali, Glow in Explaining the Curriculum, Achievement by Ahmed Al-Zamzami and Nour Al-Din Saghiri, Research House for Islamic Studies and Heritage Revival-Dubai, first edition 2004.

Al-Salami: AyadNami, The Principles of Jurisprudence, which the Jurisprudent Cannot Be Ignorant of, Ibn Al-Jawzi House - Saudi Arabia, Second Edition 1439 AH.

Al-Samani: Mansour bin Mohammed, evidence breakers, Muhammad Hassan investigation, Dar Al-Kutub Al-Alami - Beirut, first edition 1999.

Al-Shintrini: Ali bin Bassam, ammunition in the merits of the people of the island, investigation by Ihssan Abbas, the Arab Book House - Libya - Tunisia, first edition 1978.

Al-Shoshawi: Al-Hussein bin Ali, lifting the veil on the revision of Shehab, investigation by Ahmed Al-Sarrah and Abdul Rahman Al-Jabreen, Al-Rashd Library for Publishing and Distribution - Riyadh, 1st edition, 2004 AD.

Al-Shawkani: Muhammad bin Ali, guiding stallions to the realization of the science of origins, the investigation of Ahmed Ezzo, Dar Al-Kitab Al-Arabi, first edition 1999.

Al-Shaibani: Ahmad bin Hanbal, Al-Misnad, investigation by Shoab Al-Arnaout and others, Al-Risala Foundation, first edition 2001.

Saleh: Ayman Ali, The Evidence of the Text and its Impact on its Significance, PhD Thesis, University of Jordan, 2001.

Al-Saleh: Muhammad Adeeb, Interpretation of Texts in Islamic Jurisprudence, Islamic Office, Fourth Edition, 1993 AD.

Al-Tofi: Suleiman bin Abdul-Qawi, a brief explanation of Al-Rawda, investigation by Abdullah Al-Turki, Al-Risala Foundation, first edition 1987.

Al-Attar: Hassan bin Muhammad, Al-Attar's footnote to explain the local Jalal on the collection of mosques for Subki, Dar Al-Kutub Al-Alami.

Al-Ghazali: Abu Hamid al-Tusi, Al-Mustasfi, Muhammad Abdel-Salam investigation, Dar Al-Kutub Al-Alami - Beirut, first edition 1993.

Fathi Al-Derini, The Fundamental Methods of Diligence in Opinion in Islamic Legislation, Al-Resala Foundation - Beirut, 3rd edition, 2013 AD.

Al-Qarafi: Ahmad bin Idris, Nafees Al-Asoul in Explaining the Crop, Achievement of Adel Ahmed and Ali Muhammad, Al-Baz Library, First Edition 1995.

Al-Kaloudhani: Mahfouz bin Ahmed, Introduction to the Fundamentals of Jurisprudence, Achievement by Muhammad Ali Ibrahim, Umm Al-Qura University-Center for Scientific Research and the Revival of Islamic Heritage, 1st edition, 1985 AD.

Mubarak: Muhammad Abdulaziz, the Evidence of the Fundamentalists, Imam Muhammad bin Saud University, Deanship of Scientific Research, University Thesis Series 57, 2005 AD.

Makhlouf: Muhammad bin Muhammad, the Zakat al-Nur al-Zakiyya in the layers of al-Malikiyya, Abdel-Majid Khayali investigation, Dar al-Kitab al-Alami - Beirut, first edition 2003.

Al-Numlah: Abdul Karim bin Ali, the polite in the principles of comparative jurisprudence, Al-Rushd Library - Riyadh, first edition 1999.

Al-Nisaboori: Muslim bin Al-Hajjaj, the short and authentic predicate of transferring justice from justice to the Messenger of God, may God bless him and grant him peace - famous for Sahih Muslim-, the investigation of Mohamed Abdel Baqi, the Arab Heritage Revival House - Beirut.

Al-Hasbi: Ayyad bin Musa, Arranging the Perceptions and Rounding the Tract, The Investigation of Said Arab, 1983 AD, Fadal Press - Morocco, First Edition.